

OROLQUM CHOʻLINING LANDSHAFTLARINI TADQIQ QILISH TARIXIDAN

Xodjaev S.S.

Qoraqalpogʻ davlat universiteti tayanch doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465098>

***Annotatsiya.** Maqolada global ekologik muammo hisoblangan choʻllanish jarayonlari, xususan, Orol dengizining qurigan tubida yuzaga kelgan Orolqum choʻlining shakllanish bosqichlari landshaft-ekologik yondashuv asosida tahlil qilingan.*

***Kalit soʻzlar:** Orolqum choʻli, landshaft-ekologik yondashuv, choʻllanish, arid geosistemalar, chang-tuz boʻronlari*

Choʻllanish muammosi bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan eng muhim global ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan eʼtirof etilishicha, antropogen omillar taʼsirida yer degradatsiyasi Yer shari geosistemalarining 60 foiziga tahdid solmoqda, 20 foizi esa allaqachon degradatsiyaga uchragan.

Oʻzbekiston Respublikasi uchun choʻllanish muammosi ayniqsa oʻtkir ahamiyat kasb etadi: mamlakatning 80 foizdan ortiq hududi choʻl va yarim choʻllar bilan qoplangan. Amudaryo deltasi qurib qolgan tubida paydo boʻlgan Orolqum choʻli esa soʻnggi yarim asrda shakllangan eng yirik yangi choʻl ekosistemi boʻlib, uning maydoni 5,2 million gektardan oshadi [4]. Bu choʻl nafaqat Oʻrta Osiyoning, balki butun dunyoning eng yirik sunʼiy ekologik falokatlaridan birining mahsulidir.

Choʻllanishga qarshi kurashishning landshaft-ekologik yondashuv jihati - nafaqat ilmiy-nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham egadir. Landshaft-ekologik yondashuv geosistemalarning tarkibiy-dinamik holatini kompleks baholash, choʻllanishning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlab, samarali kurash choralarini ishlab chiqish imkonini beradi [10, 239 b].

Oʻzbekistonda choʻllanish va arid geosistemalarni oʻrganish sohasida akademik V.A.Rafiqov tomonidan ulkan ilmiy maktab yaratilgan. Uning «Опустынивание» (2016) monografiyasida Oʻzbekiston arid zonasining zamonaviy tabiiy sharoiti va ekosistemalarida choʻllanish jarayonlarining tabiiy hamda antropogen omillar taʼsirida rivojlanishi har tomonlama tahlil etilgan [10, 5 b]. Ushbu asarda choʻllanish holati yaylov va sugʻoriladigan geosistemalarda kuzatilgan, jarayonlarning rivojlanish prognozi va kartograflash tamoyillari asoslangan.

V.A.Rafiqovning «Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря» (2022) nomli monografiyasida Orolbo‘yi hududida geosistemalarni baholash, dinamikasini prognozlash va ekologik tiklash masalalari ilmiy-metodologik jihatdan asoslangan [11]. Muallif Orol dengizining qurishi bilan bog‘liq landshaft o‘zgarishlarini keng ko‘lamli ekspeditsiya materiallariga tayanib o‘rganish natijalarini ilmiy jamiyatga taqdim etgan.

V.A.Rafiqovning «Научно-методические основы географической оценки и прогнозирования аридных геосистем Узбекистана» (2022) asarida arid geosistemalarni geografik baholash va prognozlashning ilmiy-metodologik asoslari, kompleks ekologik-geografik prognoz tamoyillari, geosistemalar barqarorligini o‘rganish yo‘llari to‘liq ishlab chiqilgan [9, 216 b]. Olim O‘zbekiston cho‘l zonasining geosistema tarkibiy-dinamik holati va prognoz xususiyatlarini xaritalashtirish usullarini taklif etgan.

O‘zbekiston fanlar akademiyasining bir qator tadqiqotchilari - K.S.Yarashev, M.T.Mirakmalov, A.A.Abdulkasimov - landshaft-ekologik yondashuv asosida arid hududlar geosistemalarini o‘rganishga muhim hissa qo‘shganlar [7]. Ular o‘z tadqiqotlarida paragenetik yondashuv asosida geosistemalarning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va ekologik vaziyatlarni optimallashtirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqishgan.

W.Brekle va uning hamkasblarining «Aralkum - a Man-made Desert» (Springer, 2012) asarida Orolqum cho‘lining fizik, biologik va ijtimoiy-ekologik xususiyatlari ko‘p intizomli hamda xalqaro hamkorlik asosida keng qamrovli o‘rganilgan [2]. Tadqiqotchilar cho‘lda chang bo‘ronlari, tuproq tarkibi, o‘simliklar dinamikasi va faunani kuzatish natijalarini umumlashirib, cho‘llanishga qarshi kurashish choralarini ishlab chiqqanlar.

I.S.Zonn, A.G.Kostyanoy va boshqa rus olimlar Orol dengizi mintaqasidagi cho‘llanish jarayonlarini geografik va ekologik aspektda o‘rganish bo‘yicha muhim asarlar yaratishgan. N.F.Glazovskiy, V.S.Zaletayev, N.V.Novikova kabi olimlar 1990-yillarda Orolbo‘yi mintaqasida saholashish va cho‘llanish dinamikasini ilk bor tizimlashtirib o‘rganganlar [8]. Ular cho‘llanishning rivojlanish qonuniyatlarini, sug‘orish intensivligi geosistemalarga ta‘sirini tahlil etganlar.

P.Mikklin (Micklin, 2016), Erin Saiko va boshqa G‘arb olimlari Orol dengizining qurishi hamda Orolqum cho‘lining shakllanishini tarixiy-ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan chuqur o‘rganganlar. Indietu va boshqalar (Indoitu et al., 2012) chang bo‘ronlari va tuproq eroziyasini masofadan zondlash usulida tahlil etgan [3].

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikalıq ilimiy-ämeliy konferenciya**

Jahon banki va BMT tashkilotlari tomonidan moliyalashtirilgan tadqiqotlar esa amaliy jihatdan choʻllanishga qarshi kurash choralarini baholashga yoʻnaltirilgan. UNDP 13 ta yirik ekspeditsiya orqali Qoraqalpogʻiston hududidagi Orol dengizining qurib qolgan tubining 2,7 million gektarini oʻrgangan va keng koʻlamli maʼlumot bazasini yaratgan [6].

Choʻllanish va Orolqum choʻlini landshaft-ekologik yondashuv asosida oʻrganishning ilmiy ahamiyati bir necha jihatdan namoyon boʻladi. Birinchidan, ushbu yondashuv geosistema dinamikasini uning barcha komponentlari bilan birgalikda oʻrganish imkonini beradi. Ikkinchidan, u choʻllanishning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash va kelajakdagi holatini ishonchli prognoz qilishga xizmat qiladi. Uchinchidan, mazkur metodologiya asosida choʻllanishga qarshi samarali chora-tadbirlar ishlab chiqiladi.

Choʻllanishni oʻrganishda landshaft-ekologik yondashuv geosistemalarning barcha tarkibiy qismlarini - iqlim, tuproq, oʻsimlik qoplami, suv resurslari va antropogen omillarni - bir tizim sifatida koʻrib chiqishni nazarda tutadi. V.A.Rafiqov (2016) taʼkidlashicha, «choʻllanish tipik arid fizik-geografik jarayon boʻlib, turli xil omillar majmuasi taʼsirida rivojlanadi. Shuning uchun choʻllanishni oʻrganishda landshaft-ekologik kompleks yondashuvni qoʻllash zarur - u barcha omillarni va obʼektiv sabablarni hisobga olish imkonini beradi» [10, 239 b].

Orolqum choʻlida landshaft tarkibining shakllanishi bir necha bosqichda kuzatilgan. Birinchi bosqich - quruqlikning ochilishi (1960-1990-yillar): katta hajmdagi sugʻorish uchun suv olish natijasida Orol dengizining sathi tushib, tub asta-sekin quruqlikka aylangan. Ikkinchi bosqich - birlamchi suksessiya (1990-2010-yillar): quruq tubda dastlab galofitlar, keyin yovvoyi oʻsimliklar tarqalgan. Uchinchi bosqich - landshaftning oʻz-oʻzini tashkil etishi (2010-yillardan hozirga qadar): toʻgʻri landshaft-ekologik aralashuv va oʻrmon-melioratsiya oʻtkaziladigan hududlarda ekosistema tiklana boshlagan [1].

Orolqum choʻlining tuzilishi noyob boʻlib, u quyidagi landshaft tiplarini oʻz ichiga oladi: shoʻr botqoqliklar (solonchaklar), qumli choʻllar, eski oʻzan izlari va takyrlar. Har bir tip oʻziga xos choʻllanish omillari va tiklash mexanizmlariga ega. Brekle va boshqalar (2012) ushbu landshaftlarning choʻllanishga qarshi kurashning oʻziga xos «markaziy nuqtasi» ekanligini taʼkidlagan [2].

Landshaft-ekologik yondashuv geosistemalar barqarorligini baholash va prognozlash uchun keng qoʻllaniladi. V.A.Rafiqov (2022) tomonidan ishlab chiqilgan metodologiya boʻyicha ekologik-geografik prognoz integral maʼlumot beradi va tabiiy

resurslardan foydalanishni rejalashtirishda, ishlab chiqaruvchi kuchlarni joylashtirish masalalarida foydalanish uchun qulaydir [9]. Mazkur yondashuv Orolqum cho‘li misolida samarali ekologik tiklash strategiyasini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Amaliy jihatdan ushbu tadqiqot quyidagi natijalarga erishishga hissa qo‘shadi: Orolqum hududida tuproq-o‘simlik qoplaminig holatini baholash va monitoring tizimini takomillashtirish; cho‘llanishga qarshi kurash bo‘yicha maqsadli fitomelioratsiya dasturlarini ishlab chiqish; chang-tuz bo‘ronlarini kamaytirish orqali 35 million kishi yashayotgan Orolbo‘yi mintaqasida ekologik vaziyatni yaxshilash [10, 3-4 b]. O‘zbekiston Respublikasi «Orol dengizi havzasini rivojlantirishning Davlat dasturlari» va «Bonn Challenge» xalqaro tashabbusi doirasida O‘zbekiston 2030-yilgacha 500 ming gektar degradatsiyalangan yerlarni tiklash majburiyatlari [5] doirasida mazkur tadqiqot muhim amaliy zamin hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Orolqum cho‘li misolida cho‘llanish va unga qarshi kurashishning landshaft-ekologik jihati O‘zbekistonning mintaqaviy ekologik xavfsizligi uchun muhim ilmiy yo‘nalish bo‘lib, ushbu sohadagi fundamental va amaliy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish zamonaviy fan va amaliyotning dolzarb talablaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Breckle S.-W., Wucherer W. The Aralkum, a Man-Made Desert: Final Conclusions and Comments // Ecological Studies. - 2012. - Vol. 218. - P. 471–487.
2. Breckle S.-W., Wucherer W., Dimeyeva L.A., Ogar N.P. (Eds.). Aralkum - a Man-made Desert: The Desiccated Floor of the Aral Sea (Central Asia). Ecological Studies, Vol. 218. - Berlin; Heidelberg: Springer, 2012.
3. Indoitu R., Kozhoridze G., Batyrbaeva M. et al. Dust emission and environmental changes in the dried bottom of the Aral Sea // Aeolian Research. - 2015. - Vol. 17. - P. 19–30.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 yanvardagi PQ-41-son Qarori «Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida». - Toshkent, 2022.
5. O‘zbekiston Respublikasi. Bonn muzokaralari va 2030 yilgacha degradatsiyalangan yerlarni tiklash majburiyatlari. Milliy ekologik Dastur, 2018.
6. UNDP Uzbekistan. When a sea turns into a desert, can nature return? - 2024. URL: <https://www.undp.org/uzbekistan/blog/when-sea-turns-desert-can-nature-return>
7. Yarashev K.S. Surxondaryo botiq geosistemalarining landshaft-ekologik holatini optimallashtirish [Avtoreferat]. - Toshkent, 2022.
8. Глазовский Н.Ф. Аральский кризис: Причины возникновения и пути выхода. - Москва: Наука, 1990.

9. Рафиқов В.А. Научно-методические основы географической оценки и прогнозирования аридных геосистем Узбекистана. - Тошкент: "Umid Design", 2022.
10. Рафиқов В.А. Опустынивание. - Тошкент, 2016.
11. Рафиқов В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. - Тошкент, 2022.

